

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОМУ ОТБЕЛИВАНИЮ ЗУБОВ: РАСШИРЕННЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Фуркатов Шохжахон Фуркатович¹

Исмадова Ирода Фарход кизи²

Самаркандский государственный медицинский университет¹

Ташкентский государственный медицинский университет²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17838684>

Актуальность. Эстетическая стоматология активно развивается, и отбеливание зубов остаётся одной из самых востребованных процедур. Традиционные методы, основанные на высококонцентрированных пероксидных системах, позволяют достичь выраженного осветления за короткий срок, однако нередко сопровождаются кратковременной или длительной гиперчувствительностью зубов, раздражением слизистой оболочки и повышенным риском повреждения эмали. В последние годы фотодинамическая терапия (ФДТ) привлекает внимание как малоинвазивный подход, который сочетает умеренное осветление с высокой биосовместимостью и низким риском осложнений. Применение ФДТ может расширить спектр безопасных методик отбеливания, особенно для пациентов с повышенной чувствительностью или локальными изменениями эмали.

Цель исследования. Целью работы является сравнительная оценка клинической эффективности, устойчивости результата и переносимости фотодинамической терапии при отбеливании зубов, а также её сравнение с традиционными методами офисного и домашнего отбеливания. Исследование направлено на выявление показаний для применения ФДТ как альтернативной или комбинированной методики в эстетической стоматологии.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 72 пациента в возрасте 18–50 лет (средний возраст — 32 ± 8 лет) с различными формами дисколорита: поверхностными, эндогенными и смешанными. Пациенты были рандомизированы на три группы:

- Группа 1 (n=24) — фотодинамическая терапия с использованием безопасных фотосенсибилизаторов и светового излучения длиной волны 470–480 нм, экспозиция 10–15 минут.

- Группа 2 (n=24) — офисное отбеливание высококонцентрированными пероксидными системами (35–40% H₂O₂), с активацией LED-лампой, однократная процедура.

- Группа 3 (n=24) — домашнее отбеливание с индивидуальными капками и низкоконцентрированными гелями (10–16% карбамид пероксида) в течение 10–14 дней.

Оценивались: степень осветления зубов по шкале VITA Classical и 3D-Master, устойчивость результата через 1 и 3 месяца, частота постпроцедурной чувствительности и субъективный комфорт пациентов по визуальной аналоговой шкале, необходимость дополнительного применения реминерализующих средств.

Основные результаты. Фотодинамическая терапия обеспечивала осветление на 2–4 тона по шкале VITA, при этом частота гиперчувствительности составила менее 5%.

Пациенты отмечали высокий уровень комфорта и отсутствие раздражения слизистой оболочки.

Офисное отбеливание демонстрировало наибольшую интенсивность изменения цвета — 3–5 тонов, однако 20–25% пациентов испытывали кратковременную или умеренную гиперчувствительность, требовавшую применения реминерализующих препаратов. Эффект был замечен сразу после процедуры, но переносимость ограничивала его использование у чувствительных пациентов.

Домашнее отбеливание показало осветление на 2–3 тона, с высокой переносимостью (гиперчувствительность около 8%), однако для достижения результата требовалось 10–14 дней регулярного применения. Устойчивость эффекта в течение 3 месяцев была сопоставима с офисным методом.

Сравнительный анализ показал, что ФДТ обеспечивает умеренное осветление с минимальным риском осложнений, офисное отбеливание — быстрое, но более травматичное, а домашние методы — наиболее безопасные, но медленные. ФДТ оказалась особенно эффективной при поверхностных и умеренных формах дисколорита, где сочетание умеренной интенсивности и высокой безопасности является ключевым фактором выбора метода.

Вывод. Фотодинамическая терапия представляет собой эффективную и безопасную альтернативу традиционному отбеливанию зубов, позволяя достигать выраженного осветления при минимальном риске гиперчувствительности и повреждения эмали. Результаты исследования подтверждают её целесообразность как самостоятельного метода при поверхностных дисколоритах, а также как дополнения к традиционным методикам в комбинированной терапии для повышения безопасности и комфорта пациента.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Артёмова А. В., Полосухина Е. Н. Опыт лечения стойких дисколоритов депульпированных зубов на базе кафедры стоматологии терапевтической СГМУ им. В.И. Разумовского //Бюллетень медицинских интернет-конференций. – Общество с ограниченной ответственностью «Наука и инновации», 2015. – Т. 5. – №. 10. – С. 1203-1203.
2. Байтус Н. А. Эстетическое восстановление депульпированных зубов //Беларусь Украина. – 2020. – С. 277.
3. Беленова И. А. и др. Профилактика осложнений после профессионального осветления зубов //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2018. – Т. 12. – №. 6. – С. 29-34.
4. Беленова И. А., Рожкова Е. Н. Регистрация изменений минерализации эмали при применении препарата на основе ионов кальция и аминокислот //Актуальные проблемы медицины. – 2019. – Т. 42. – №. 4. – С. 488-496.
5. Березина Н. В., Силантьева Е. Н., Кривонос С. М. Оценка клинической эффективности внутреннего отбеливания зубов //Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №. 6-3 (11). – С. 14-16.
6. Богатырева Ю. А. и др. Научно-обоснованный подход к выбору эффективного

гигиенического средства для пациентов молодого возраста с дисколоритом зубов //General question of world science. – 2017. – С. 47-49.

7. Богатырева Ю. А. и др. Оценка уровня минерализации твердых тканей зубов после отбеливания //Медицинский вестник Башкортостана. – 2019. – Т. 14. – №. 4 (82). – С. 80-83.

8. Бордина Г. Е. и др. Дисколориты зубов: химия возникновения и эффективного отбеливания //Российский стоматологический журнал. – 2018. – Т. 22. – №. 3. – С. 124-128.

9. Бритова А. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов. – Litres, 2024.

10. Бритова А. Стоматологические заболевания: кариес 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО. – Litres, 2024.

11. Фуркатов, Ш. Ф. (2025). КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИСКOLORИТНЫХ ЗУБОВ. В Вестник фундаментальной и клинической медицины. (Т. 6, Выпуск 20, сс. 46–53). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17551336>